

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR**

Bekmuratova Aqshagul Amantaevna

Tulegenova Guljaxan Ibadullaevna

Abdisadikova Janar Jumaboyevna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536320>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy pedagogik texnologiyalar, savodxonlik, metodika.

**СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

Аннотация. В данной статье рассказывается о современных педагогических технологиях в обучении математике в начальных классах.

Ключевые слова: современные педагогические технологии, грамотность, методика.

**MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS
IN PRIMARY GRADES**

Abstract. This article talks about modern pedagogical technologies in teaching mathematics in elementary grades.

Key words: modern pedagogical technologies, literacy, methodology.

Boshlang'ich sinflarning matematikadan yangi dasturlarga o'tish munosabati bilan, yangi metodik tizim ishlab chiqildi. Maktab ta'limi oldiga yangi maqsadlarning qo'yilishi matematika o'qitish mazmunining tubdan o'zgarishiga olib kelmoqda. Matematika boshlang'ich kursi mazmunida ham, darslik va qo'llanmalardan foydalanish metodikasida ham rivojlanish bo'lishini talab qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematikadan samarali ta'lim berilishi uchun o'qituvchi boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasini egallab, chuqur o'zlashtirib olmog'i zarur.

Hozirgi zamon matematikasi natural son tushunchasini asoslashda tizimlar nazariyasiga tayanadi. Chekli to'plamlar elementlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatish o'zaro ekvivalent to'plamlar sinflarini ajratish imkonini beradi, shu bilan birga bu sinflarning har birini harakterlovchi umumiy narsa - natural sonlarni ajratish imkonini beradi. Natural son mohiyatini bunday tushunish, o'qitish amaliyotiga narsalarning taqqoslanayotgan tizimlari elementlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatishga doir mashqlarni kiritishga olib keladi.

Matematika o'qitish metodikasi umumiy matematika metodikasi bilan bog'liq. Umumiy matematika metodikasi tomonidan belgilangan qono'niyatlar kichik yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'llaniladi. Boshlang'ich sinf matematika o'qitish metodikasi pedagogika fani bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning orasidagi qono'niyatlariga tayanadi. Matematika o'qitish metodikasi bilan Pedagogika orasida ikki tomonlama bog'lanish mavjud. Bir tomondan matematika metodikasi pedagogikaning umumiy nazariyasiga tayanadi va shu asosida shakllanadi, bu hol matematika o'qitish masalalarini hal qilishda metodik va yaqinlashishning bir butunligini ta'minlaydi. Pedagogika umumiy qonuniyatlarini shakllantirishda xususiy metodikalar tomonidan erishilgan ma'lumotlarga tayanadi, bu uning

hayotiyliги va konkretligini ta'minlaydi. Demak, pedagogika metodikalarning konkret materialidan «oziqlanadi», undan pedagogik umumlashtirishlarda foydalaniladi va o'z navbatida u metodikalarni ishlab chiqishda yo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Matematika metodikasi pedagogika psixologiya va yosh psixologiyasi bilan bog'liq. Tarbiya va ta'limning ko'pgina masalalarini hal qilishda o'qituvchi bu bilimlardan foydalanishi kerak.

Yosh psixologiyasi ta'lim ta'sirida kishi ma'naviy qiyofasining shakllanish qono'niyatlarini, turli yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlarini, shuningdek bolalarning bilimlarni o'zlashtirishlarining psixologik qono'niyatlarini, ularning mustaqilliklari va ijodlarining rivojlanishini, o'quvchilar shaxsining kamol topish qono'niyatlarini o'rganadi. Bu esa o'quv – tarbiya ishini tashkil etishda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, boshlang'ich matematika metodikasi ta'limning boshqa metodikalari bilan ko'p tomonlama umumiyliklarga ega. Predmetlararo bog'lanishni to'g'ri amalga oshirish uchun o'qituvchi buni hisobga olishi juda muhimdir. Boshlang'ich ta'limning turli o'quv predmetlariga oid darslarda o'quvchilar tevarak atrofdagi voqea va hodisalar, ularning xossalariга oid aniq tasavvurlar oladilar. Matematikaning farqlantiruvchi xususiyati shundan iboratki, matematika ob'yektiv borliqni o'rganish bilan bir vaqtda o'rganilayotgan voqea va predmetlarning aniq mazmunidan, moddiy dunyoning eng umumiy tomonlariga tegishli bo'lmagan, uning miqdoriy tomonlariga hamda fazoviy shakl va mo'nosabatlariga tegishli bo'lmagan hamma narsaga nisbatan abstraksiyalanadi. Matematikaning buyuk kuchi shundadir, ya'ni tushunchalarning abstraktligi va umumiyligidadir, boshqa o'quv fanlari bilan bir tomonlama ko'plab bog'lanishlar, mo'nosabatlar o'rnatish imkoniyatlari ana shundadir.

Bunday bog'lanishlarni o'rnatishda umumiy faktlarni, ya'ni son haqidagi, arifmetik amallar, geometrik figuralar, miqdorlar, shakllar haqidagi tasavvurlar va elementar tushunchalar: har xil malaka va ko'nikmalar; faoliyat turlari; o'qitishning forma va metodlarini asos qilib olish mumkin. Matematika metodikasi tarixan ilg'or o'qituvchilarning tajribalarini umumlashtirish natijasida shakllanadi. Matematika o'qitishning yangi metodlari ilmiy tadqiqotlarning natijasidir. Boshlang'ich maktab o'rta umumiy ta'limning tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu sababli I-IV sinflarda matematika o'rganish maktab matematika kursining birinchi bosqichi sifatida qaraladi. Boshlang'ich sinf matematikasini o'rganish jarayonida eng avvalo o'quvchilar nazariy bilimlari tizimini shuningdek, ularda hisoblash, o'lchash va grafik ko'nikmalarning ma'lum aniq tizimini egallashlari kerak, boshqacha aytganda, bu sistema eng sodda amallarni bajarishdan iborat bo'lib, ko'p marta takrorlash hisobiga yetkaziladi.

Bu vazifani yetarlicha baholamaslik amalda bolalar bilimlarining pasayishiga olib keladi. O'qitish o'quvchilar bilimlarini ongli egallashlarini va yetarlicha yuqori darajada umumlashtirishlarni ta'minlashi zarur, shuningdek, o'quvchilar imkoni boricha mustaqil ravishda qono'niyat va mo'nosabatlarni ochishni og'zaki va yozma xulosalar qilishni o'rganishlari kerak. Boshlang'ich maktab matematika dasturi xuddi shunga yo'naltiradi, o'nda o'qitishda nazariylik saviyasini oshirish ochiq-oydin ifodalangan, nazariy va amaliyotning uzviy bog'liqligining ahamiyati ko'rsatilgan. Matematika o'qitish bolalarning ma'lum bilim va malakalarnigina o'zlashtirishni o'z vazifasi deb bilmay, balki ularda idrok, xotira, tafakkur, tasavvur, nutq kabi bilish qobiliyatlarining umumiy rivojlanishini ham nazarda tutadi.

Bu yo'nalishdagi maqsadga muvofiq ish ularga aqliy faoliyatning muhim usullarini o'rgatishga imkon beradi. O'quvchilarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish masalasi bilan

uzluksiz bog'liq ravishda og'zaki va yozma matematik nutqni – bu nutqning o'ziga xos ixchamlik, soddalik, tushunarlilik, to'lalilik kabi barcha sifatlari bilan rivojlantirishni nazarda tutadi. O'quvchilar bilish qobiliyatlarining rivojlanishi natijasida, ular har xil sharoitda olgan bilimlarini turli o'quv mashqlariga tadbiq etishlari mumkin.

Boshlang'ich sinflarda o'qitish tarbiya bilan bog'langan holda amalga oshiriladi. O'qitishning bu muhim vazifasi o'quv jarayonida o'quvchilarda dunyoqarash, ahloqni kundalik xulqning asosi sifatida shakllantirishga; shaxsning qimmatli xususiyat va sifatlarini shakllantirishga ega qulay sharoitlar yaratib berish zarurligini ifodalaydi. Boshlang'ich sinflarda tarbiyalovchi ta'lim - rivojlantiruvchi ta'lim hamdir.

Ta'lim natijasida kuzatuvchanlik, tafakkur, xotira, tasavvur va nutq rivojlanadi va shu tariqa o'quvchilar hayotga, mehnatga tayyorlanadi. Matematika darslarida o'rganiladigan ibora, amal belgilari, tushuncha va ular orasidagi qono'niyatlar o'quvchilarni atroflicha fikrlashga o'rgatadi. Matematika o'rganish o'quvchilarning o'z ona tillarida nutq madaniyatini to'g'ri shakllantirish, o'z fikrini aniq, ravshan va lo'nda qilib bayon eta bilish malakalarini o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Boshlang'ich matematika o'qitishning ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarini hal qilish ko'p jihatidan o'quvchilarning bu kursni o'rganish darajasiga, bog'chalarning tayyorlov guruhlari va maktab qoshidagi tayyorlov sinflari dasturida nazarda tutilgan rivojlantiruvchi va o'rgatuvchi harakterdagi masalalarni hal qilish darajasiga bog'liq. Bolalarni tayyorlashning asosiy vazifasi matematikadan faktik bilimlar, ko'nikma va malakalar tizimini to'plash va ularni o'zlashtirish uchun sharoitlar yaratishdangina emas, balki bu bilimlarni o'zlashtirishga tayyorlashdan ham iboratdir. Bolalarni tayyorlashda asosiy ish analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtiruvchi kabi aqliy operatsiyalarni bajarish malakalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi zarur. Bu ish bolalarning matematik nutqlarini rivojlantirish masalasini hal qilish bilan bundan keyin muvaffiqiyatli o'qish uchun zarur bo'ladigan har xil aktiv lug'atlar to'plash bilan uzluksiz bog'liq ravishda amalga oshirilishi kerak.

REFERENCES

1. Boshlang'ich ta'lim o'qitish metodikasi kitobi
2. Boshlang'ich sinflarda AKT turlari ma'ruza
3. Google internet